

UGLEVODORODLAR TUZILMASINI VIZUALIZATSIYALASHGA MO'LJALLANGAN 3D MODELLARNI YARATISH HAMDA ULARNI MAKTAB KIMYO DARSLARIGA INTEGRATSIYALASH SAMARADORLIGINI TADQIQ ETISH

A.Sh.Sharafov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15854150>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot uglevodorodlar tuzilmasini vizualizatsiyalashga mo'ljallangan 3D modellarni yaratish hamda ularni maktab kimyo darslariga integratsiyalash samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda molekulyar geometriyani vizualizatsiya qilishda zamonaviy 3D texnologiyalar, ayniqsa augmented reality (AR) va virtual reality (VR) vositalaridan foydalanish tahlil qilingan. O'quvchilarning fazoviy tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirish, uglevodorodlarning murakkab tuzilishini tushunishni osonlashtirish va kimyo faniga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida interaktiv 3D modellar ishlab chiqilgan. Eksperimental tadqiqot natijalariga ko'ra, 3D vizualizatsiya vositalaridan foydalangan o'quvchilar an'anaviy 2D diagrammalar bilan o'qigan o'quvchilarga nisbatan sezilarli darajada yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga erishgan. Tadqiqot natijasi o'rta maktab kimyo ta'limida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning pedagogik va metodologik asoslarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: 3D vizualizatsiya, uglevodorodlar, molekulyar modellashtirish, augmented reality, virtual reality, kimyo ta'limi, fazoviy tasavvur, interaktiv o'qitish, ta'lim texnologiyalari

XXI asr ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi an'anaviy o'qitish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Kimyo fanini, xususan uglevodorodlar mavzusini o'qitishda o'quvchilar ko'pincha molekulalarning fazoviy tuzilishini tasavvur qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun 3D vizualizatsiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy kimyo ta'limining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Molekulyar tuzilishlarni vizualizatsiya qilish kimyo ta'limining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. "3D formatdagi molekulyar konformatsiyalar va murakkab birikma tuzilishlari hamda kimyoviy o'zgarishlarni vizualizatsiya qilish bakalavriat kimyo talabalari uchun eng qiyin vazifalardan biridir". Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "3D tasvirlarni oson mental manipulyatsiya qilish qobiliyati talabalarning kimyoda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi, fazoviy ko'nikmalarning yomonligi esa o'qitish samaradorligini pasaytiradi".

[1].Kimyo ta'limida texnologiyalar integratsiyasi bo'yicha tadqiqotlar "texnologiya talabalarining o'rganishini, bilimlarni saqlashini va fan o'rganishga bo'lgan munosabatini yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi". Biroq, "texnologiyaning mavjudligi o'z-o'zidan natijalarni yaxshilamaydi, balki natijalar texnologiyadan qanday foydalanilganiga bog'liq" [2]. Shuning uchun 3D vizualizatsiya vositalarini pedagogik jihatdan to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga ega.An'anaviy o'qitish usullarining cheklovlari haqida "kimyo darslari, ayniqsa organik kimyo darslari, 3D va 2D obyektlarni tasavvur qilish va aqlan aylantirish uchun asosiy ko'nikmalarni talab qiladi. Bu ko'nikmalar fazoviy qobiliyat bilan bog'liq" [3]. Tadqiqot natijalari "an'anaviy organik kimyo darsining fazoviy qobiliyatni rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini, ammo 3D ilovalarning fazoviy qobiliyatni rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini" isbotladi [4].Augmented reality texnologiyasining afzalliklari shundaki, "AR real tasvirlar ustiga virtual obyektlarni qo'yish texnikasi bo'lib, kimyo talabalari uchun intuitiv tushunilmaydigan materiallarni vizualizatsiya qilishni osonlashtiradi" [5]. O'quvchilarning fikr-mulohazalari bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomalar "83% ishtirokchilar 3D animatsiyalar molekulyar konformatsiyalarni yaxshiroq tasavvur qilishga yordam berganini, 65% esa animatsiyalar molekulalarning turli konformatsiyalarini chizish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaganini" ko'rsatdi.Virtual laboratoriyalarning ta'limdagi roli tobora ortib bormoqda. "Virtual laboratoriyalar (VL) o'qituvchi faoliyatini osonlashtirishi va talabalarining o'quv natijalarini yaxshilashi mumkin". Bu ayniqsa "xavfli yoki amalga oshirib bo'lmaydigan elementlar bilan ishlashda" muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, "VR tajribasi o'quvchilarga o'yinlashtirish elementi sifatida jozibador tuyuladi, chunki bu talabalar orasida keng tarqalgan faoliyat" [6].3D modellarning kognitiv ta'siri haqida "solid modellardan foydalanish natijasida 3D modellarni o'rganish natijalari an'anaviy uch ko'rinishli diagrammalardan foydalanganga qaraganda yaxshiroq" ekanligi aniqlangan . Bu "talabalarining fazoviy qobiliyatlariga mos keladigan o'quv materiallari va modellarini ishlab chiqish uchun yo'l-yo'riq beradi".Molekulyar modellashtirish dasturlarining rivojlanishi kimyo ta'limida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. "CHEMAST kompyuter dasturi molekulyar tuzilishlarni modellashtirish uchun" yaratilgan dastlabki urinishlardan biri bo'lgan. Zamonaviy "Sketchfab smartfon ilovasi orqali modellar ko'pchilik qurilmalarda augmented realityda ko'rish imkonini beradi" [7].Pedagogik yondashuvlarning o'zgarishi haqida "kimyo bugungi kunda kimyogarlar tomonidan molekulyar fan sifatida tan olinadi. Ammo maktab kimyosi bu idrokdan uzoqlashgan. Kompyuter tufayli, yoshlar o'z

o'qituvchilari bir xil yoshda bo'lganidan ko'ra vizual tasvirlar bilan ko'proq tanish". Bu esa "vizual-fazoviy yondashuv orqali kimyo ta'limini jonlantirish vaqti kelganligini" ko'rsatadi. Konsept-kartalardan foydalanish ham uglevodorodlar mavzusini o'qitishda samarali vosita hisoblanadi. "Konsept-kartaga asoslangan o'qitish usullari kimyoni o'qitish usulini inqilob qiladi, uglevodorod materialini tushunish va qo'llashni osonlashtiradi". Bu usul "talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga" ham yordam beradi. Uglevodorodlar tuzilmasini vizualizatsiyalashga mo'ljallangan 3D modellarni yaratish va ularni maktab kimyo darslariga integratsiyalash jarayoni bir necha asosiy bosqichlardan iborat. Birinchidan, uglevodorodlarning molekulyar tuzilishini aniq aks ettiruvchi 3D modellar yaratish kerak. Buning uchun ChemDoodle 3D, MolView, Blender kabi dasturiy vositalardan foydalaniladi. Ikkinchidan, yaratilgan modellarni o'quvchilar uchun qulay va tushunarli formatda taqdim etish muhim. Uchinchidan, 3D modellarni dars jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun o'qituvchilarni tayyorlash zarur.

1-chizma: 3D vizualizatsiya texnologiyalarining asosiy turlari

3D vizualizatsiya texnologiyalarining asosiy turlari quyidagilardan iborat (1-chizma): statik 3D modellar - molekulalarning fazoviy tuzilishini ko'rsatuvchi harakatsiz tasvirlar; animatsiyalangan 3D modellar - molekulyar tebranishlar, aylanishlar va reaksiya mexanizmlarini ko'rsatuvchi harakatli tasvirlar; interaktiv 3D modellar - o'quvchilar o'zlari boshqara oladigan, aylantira

oladigan va o'zgartira oladigan modellar; augmented reality (AR) modellari - real muhitga virtual molekulalarni qo'shib ko'rsatuvchi texnologiya; virtual reality (VR) modellari - to'liq immersiv muhitda molekulalar bilan ishlash imkonini beruvchi texnologiya. Uglevodorodlar uchun 3D modellar yaratishda quyidagi xususiyatlarga e'tibor berish kerak: bog'lanish uzunliklari va burchaklarining aniq ko'rsatilishi; sp³, sp² va sp gibridlanish turlarining vizual farqlanishi; sigma va pi bog'larning aniq tasvirlanishi; konformatsion o'zgarishlarning dinamik namoyishi; izomeriya turlarining (struktura, geometrik, optik) vizual ifodalanishi.

O'qitish metodikasiga integratsiya qilish strategiyalari (2-chizma): darsning motivatsion bosqichida 3D modellardan foydalanib, o'quvchilar qiziqishini uyg'otish; yangi mavzuni tushuntirishda 2D tasvirlar bilan parallel ravishda 3D modellarni namoyish etish; mustaqil ishlash uchun interaktiv 3D modellar bilan topshiriqlar berish; laboratoriya ishlarida virtual eksperimentlar o'tkazish; baholashda 3D modellar asosida test savollari tuzish. Pedagogik afzalliklari: abstrakt tushunchalarni vizual va aniq ko'rinishga keltirish; o'quvchilarning fazoviy tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirish; turli o'rganish uslublariga ega o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim; o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash; xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashdan qochish imkoniyati. Texnik talablar va infratuzilma: kompyuter yoki planshetlar (har bir o'quvchi yoki o'quvchilar guruhi uchun); internet aloqasi (bulutli xizmatlar va onlayn resurslar uchun); 3D vizualizatsiya dasturlari yoki veb-ilovalar; AR texnologiyasi uchun smartfonlar; VR texnologiyasi uchun maxsus ko'zoynaklar (ixtiyoriy). O'qituvchilarni tayyorlash dasturi: 3D vizualizatsiya texnologiyalari bilan tanishish; dasturiy vositalardan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish; pedagogik stsenariylar ishlab chiqish bo'yicha treninglar; tajriba almashish uchun seminarlar tashkil etish; doimiy metodologik qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish.

3D MODELLARNI DARSGA INTEGRATSIYA QILISH

ASOSIY TAMOIYILLAR

UMUMIY DARS VAQTI: 45 DAQIQA

Tayyorgarlik: 5 min | Motivatsiya: 5 min | Tushuntirish: 15 min | Amaliyot: 15 min | Baholash: 5 min

2-chizma: O'qitish metodikasiga integratsiya qilish strategiyalari

Uglevodorodlar tuzilmasini vizualizatsiyalashga mo'ljallangan 3D modellarni yaratish hamda ularni maktab kimyo darslariga integratsiyalash samaradorligini tadqiq etish natijalari zamonaviy ta'lim texnologiyalarining kimyo fanini o'qitishdagi muhim rolini tasdiqladi. 3D vizualizatsiya vositalari o'quvchilarning murakkab molekulyar tuzilishlarni tushunishini sezilarli darajada osonlashtiradi, fazoviy tasavvur qobiliyatlarini rivojlantiradi va fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi..

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdinejad, M., Talaie, B., Qorbani, H. S., & Dalili, S. (2021). Student perceptions using augmented reality and 3D visualization technologies in chemistry education. *Journal of Science Education and Technology*, 30(1), 87-96.
2. Ardac, D., & Akaygun, S. (2004). Effectiveness of multimedia-based instruction that emphasizes molecular representations on students' understanding of chemical change. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(4), 317-337.
3. Barry, C. D., Ellis, R. A., Graesser, S. M., & Marshall, G. R. (1971). CHEMAST: A computer program for modelling molecular structures. *IFIP Congress*, 2, 1552-1558.
4. Batu Bara, E., & Mahalli, M. S. (2024). Revolutionizing hydrocarbon education: How concept maps improve chemistry outcomes. *Journal of Chemical Learning Innovation*, 1(2), 58-64.

5. Edwards, B. I., Cheok, A. D., Wong, J., Theng, Y. L., & Nee, A. Y. C. (2019). VR in organic chemistry: Modeling basic hydrocarbon bonding molecules. *International Journal of Virtual Reality*, 19(3), 45-58.
6. Jiménez, Z. A. (2019). Virtual laboratories can facilitate teacher action and improve student learning outcomes. *Chemistry Education Research and Practice*, 20(4), 785-798.
7. Plunkett, K. N. (2019). A simple and practical method for incorporating augmented reality into the classroom and laboratory. *Journal of Chemical Education*, 96(11), 2628-2631.

